

Artefato 1: Funcionalidades DTBL

Abaixo apresentamos a tabela detalhando as funcionalidades da plataforma e sua respectiva utilidade para o corpo discente e docente.

Tabela 1: Funcionalidades da DTBL e seus usos por estudantes e docentes

Funcionalidade	Utilidade para Estudantes	Utilidade para Docentes
Gestão de Projetos e Usuários		
Cadastro de projeto	Permite iniciar e organizar projetos colaborativos, definindo nome, descrição, datas e tipo de projeto.	Permite estruturar atividades didáticas, configurar projetos por turma e acompanhar diferentes iniciativas.
Definição do tipo de projeto	Ajuda a compreender o objetivo do trabalho (ex.: solução nova, redesign, melhoria, inovação, pesquisa).	Auxilia no alinhamento dos projetos às propostas pedagógicas e objetivos de aprendizagem.
Adição e gerenciamento de participantes	Possibilita formar equipes, visualizar membros do grupo e compreender o nível de familiaridade dos colegas com a metodologia.	Permite organizar grupos, distribuir alunos e acompanhar a composição das equipes.
Projeto educacional (organização de grupos e avaliação)	Permite participar de grupos de trabalho, registrar a execução das técnicas e receber feedbacks e avaliações sobre o desempenho individual e do grupo.	Possibilita criar turmas, organizar grupos, acompanhar o progresso das equipes e atribuir notas e comentários às técnicas aplicadas.
Dashboard de projetos	Centraliza o acesso aos projetos em andamento, facilitando a navegação e o acompanhamento das atividades.	Oferece uma visão geral dos projetos da turma, apoiando o monitoramento do progresso.
Apoio ao Processo de Design Thinking		
Definição do estágio do projeto	Ajuda os estudantes a se situarem no processo de Design Thinking e compreenderem a etapa atual do trabalho.	Permite verificar em que fase cada grupo se encontra, facilitando intervenções pedagógicas.
Sugestão de técnicas por IA	Apoia a escolha de técnicas adequadas para cada etapa (ex.: entrevistas, observação, análise de concorrentes).	Auxilia no direcionamento metodológico dos grupos, sugerindo abordagens alinhadas aos objetivos da disciplina.
Suporte às etapas do Double Diamond	Orienta os estudantes ao longo das fases de descoberta, definição, desenvolvimento e entrega.	Estrutura o acompanhamento pedagógico conforme o progresso dos grupos em cada etapa.
Apoio à ideiação com IA generativa	Estimula a geração de ideias, a reflexão crítica e a exploração de alternativas de solução.	Favorece a mediação do processo criativo, ampliando as possibilidades de orientação aos estudantes.
Acompanhamento e Colaboração		
Registro de informações do projeto	Permite documentar decisões, ideias e aprendizados ao longo do processo colaborativo.	Facilita a avaliação formativa, possibilitando observar a evolução do raciocínio dos grupos.
Acompanhamento da progressão dos grupos	Ajuda os estudantes a visualizar seu próprio progresso e identificar pontos de melhoria.	Permite ao docente monitorar o andamento dos projetos e intervir quando necessário.
Estímulo à colaboração	Favorece o trabalho em equipe, a comunicação entre os membros do grupo e o alinhamento de ideias.	Apoia práticas pedagógicas colaborativas e o desenvolvimento de competências socioemocionais.